

Дата публикации: 9 мая 2023

DOI: [10.52270/27132447_2023_14_33](https://doi.org/10.52270/27132447_2023_14_33)

РОСТ СЕКТАНТСТВА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ АГРАРИЕВ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ В СЕРЕДИНЕ 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА

Дорош Андрей Анатольевич¹, Лихорадова Ирина Николаевна²,
Саваровский Алексей Борисович³

¹Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: andrej-dorosh@yandex.ru

²Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: lihoradova@list.ru

³Старший преподаватель, Воронежский институт МВД России, проспект Патриотов 53,
Воронеж, Россия, E-mail: sav2884@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается рост сектантства и религиозных предпочтений среди сельских жителей Воронежской губернии в первой половине 20-х годов XX века. Особый акцент сделан на изучении религиозных предпочтений воронежских крестьян. Авторы проанализировали источники с целью установления территориальной распространенности сектантства в Воронежской губернии и определения численного состава действующих сект и религиозных движений. В ходе изучения роста сектантства и религиозных предпочтений воронежских аграриев Воронежской губернии был выявлен значительный рост числа последователей сект в Воронежской губернии и установлены объективные причины этого явления. Основной источниковой базой данного исследования являются архивные документы из фондов "Государственного архива социально-политической истории Воронежской области".

Ключевые слова: Воронежская губерния, Советская власть, Православная церковь, религиозные движения, секты, сектанты, антирелигиозная деятельность.

I. ВВЕДЕНИЕ

Существенный интерес для современной отечественной исторической науки представляет подробное изучение изменений в конфессиональных предпочтениях населения СССР в первые годы с момента установления советской власти. Данный интерес обусловлен прежде всего тем, что всплески активности нетрадиционных и деструктивных религиозных культов приходятся на переходные эпохи, зачастую связанные с общественной дестабилизацией и иными резкими изменениями общественного и социального устройства общества и государства.

Так, благодаря изучению процесса роста сектантства, вызванного прежде всего, революционными изменениями в раннесоветском обществе мы можем с определённой долей вероятности прогнозировать те или иные конфессиональные изменения в социуме в случае возникновения социальной дестабилизации и резких социально-культурных изменений.

В данном контексте особого внимания заслуживает изучение роста сектантства среди жителей сельской местности Воронежской губернии, т.к. в современной отечественной историографии фактически отсутствуют фундаментальные исследования по данной тематике.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Российская Империя являлась православным государством. Православие являлось не только официальной государственной религией, с юридически закреплённым положением, что было отражено в законодательных актах Российской империи, но и традиционной религией подавляющего большинства населения.

Так, в ходе Первой всеобщей переписи населения Российской империи, которая была проведена 28 января 1897 г. было установлено, что православие (вместе с единоверием) исповедуют 87.384.480 человек, что составляло 69,5 % относительно общего количества населения Российской Империи. В Воронежской губернии, по имеющимся данным, в конце XIX века православие исповедовали 99,11 % населения. Православная Церковь обладала в губернии колоссальным влиянием, осуществляя духовное воспитание подавляющей части населения в количестве более двух миллионов человек, располагая сотнями храмов, десятками монастырей, образовательными учреждениями и большим количеством специально подготовленного духовенства. Поэтому влияние Православной Церкви в Воронежской губернии в начале XX века совершенно не вызывает сомнений

Первая половина XX века принесла не только социально-политические изменения в России, заключавшиеся в фактическом исчезновении Российской империи и появлении нового советского государства, но и повлияла на религиозные убеждения граждан советской России, и в частности, крестьянства Воронежской губернии.

Об упомянутых нами изменениях могут наглядно свидетельствовать сведения из региональных архивных фондов Воронежской области имеющих отношение к деятельности ВКП(б), специально уполномоченные функционеры которой обратили внимание на существенный рост сектантских религиозных воззрений среди воронежских аграриев.

Так, в одном из документов приводится следующая статистика, свидетельствующая о заметном росте сектантства:

1917 год – 1227 человек;

1920 год – 2800 человек;

1924 год – 6469 человек;

1926 год – 7058 человек.

Таким образом, с 1917 по 1926 годы численность активных приверженцев сектантства увеличилась в пять раз, что само по себе свидетельствует об активном распространении среди населения губернии сектантских религиозных воззрений.

Вызывает интерес, и территориальная активность сектантства в Воронежской губернии. Так, благодаря архивным документам мы имеем следующие статистические данные:

В самом губернском центре – городе Воронеже действовали:

Евангельские христиане – 1 община численностью в 153 человека;

Баптисты – 1 община численностью в 50 человек;

Адвентисты – 1 община численностью в 27 человек.

В Воронежском уезде действовали:

Евангельские христиане – 10 общин численностью 516 человек;

Баптисты – 1 община численностью 78 человек;

Иоанниты – 1 община численностью 73 человека.

В Валуйском уезде действовали:

Евангельские христиане – 11 общин общей численностью 492 человека;

Баптисты – 1 община численностью 257 человек;

В Бобровском уезде действовали:

Евангельские христиане – 9 общин общей численностью 357 человек;

Новый Израиль – 7 общин общей численностью 198 человек;

Адвентисты – 1 община численностью 29 человек;

Иоанниты – 2 общины общей численностью 21 человек.

В Богучарском уезде действовали:

Евангельские христиане – 12 общин общей численностью 633 человека;

Баптисты – 1 община общей численностью 75 человек;

Новый Израиль – 2 общины численностью 154 человека;

Молокане – 1 община численностью 54 человека;

Адвентисты – 1 община численностью 8 человек.

В Нижнедевицком уезде действовали:

Евангельские христиане – 10 общин общей численностью 638 человек;

Адвентисты – 1 община численностью 9 человек.

В Новохоперском уезде действовали:

Евангельские христиане – 6 общин общей численностью 240 человек;

Баптисты – 5 общин общей численностью 527 человек;

Новый Израиль – 1 община численностью 48 человек;

Молокане – 3 общины общей численностью 225 человек;

Менониты – 1 община численностью 212 человек;

Адвентисты – 1 община численностью 13 человек.

В Острогожском уезде действовали:

Евангельские христиане – 6 общин общей численностью 403 человека;

Новый Израиль – 5 общин общей численностью 149 человек;

Молокане – 1 община численностью 17 человек.

В Россошанском уезде действовали:

Евангельские христиане – 8 общин общей численностью 346 человек;

Баптисты – 5 общин общей численностью 198 человек.

В Усманском уезде действовали:

Евангельские христиане – 4 общины общей численностью 242 человека.

Таким образом, во всех 9-ти уездах Воронежской губернии насчитывалось:

1. Евангельских христиан – 79 общин общей численностью 4020 человек;
2. Баптистов – 14 общин общей численностью 1100 человек;
3. Новых израильтян – 16 общин общей численностью 627 человек;
4. Молокан – 5 общин общей численностью 296 человек;
5. Менонитов – 1 община численностью 212 человек;
6. Адвентистов – 6 общин общей численностью 103 человека;
7. Иоанитов – 3 общины общей численностью 94 человека.

На основании приведенных нами данных целесообразно выделить тот факт, что самой распространённой сектой в Воронежской губернии являлись «Евангельские христиане», насчитывающие в своих рядах 4020 человек. Второе место по количеству последователей имели «баптисты», насчитывающие 1100 человек. Третье место занимали «новые израильтяне», которых имелось в губернии 627 человек.

Самым разнообразным в плане наличия различных сект и религиозных течений являлся Новохоперский уезд, на втором и третьем месте по религиозному разнообразию находились Богучарский и Бобровский уезды.

Небезынтересно и то, какое количество сектантских общин и сектантов действовало в отдельно взятом уезде и губернском центре:

В городе Воронеже – 3 сектантские общины общей численностью в 230 человек;

В Воронежском уезде – 13 общин общей численность в 740 человек;

В Валуйском уезде – 12 общин общей численностью в 749 человек;

В Бобровском уезде – 19 общин общей численностью в 605 человек;

В Богучарском уезде – 17 общин общей численностью в 924 человека;

В Нижнедевицком уезде – 11 общин общей численность в 647 человек;

В Новохоперском уезде – 17 общин общей численностью в 1265 человек;

В Острогожском уезде – 12 общин общей численностью в 569 человек;

В Россошанском – 13 общин общей численностью в 547 человек;

В Усманском уезде – 4 общины общей численностью в 242 человека.

Таким образом, наибольшее количество сектантов проживало в Новохоперском уезде – 1265 человек. На втором месте находился Богучарский уезд, в котором насчитывалось 924 сектанта. Третье место по численности проживающих сектантов занимал Валуйский уезд в котором проживало 749 сектантов. Следует обратить внимание на то, что сектантские течения были преимущественно распространены в уездах, а не в самом областном центре, что может свидетельствовать о большем распространении сектантских воззрений среди аграриев, нежели среди рабочих и служащих.

В этой связи стоит обратить внимание на то, каков же был социальный состав представленных нами сектантских течений в Воронежской губернии?

Ответ мы можем найти в отчете под названием «Социальный состав сектантства»:

Бедняки – 34.37%;

Середняки – 61.68 %;

Кулаки – 1.27%;

Рабочие – 1.18 %;

Служащие – 0.88%;

Свободные профессии – 0.56 %;

Бывшие помещики – 0,06%.

Таким образом, социальной основой воронежских сектантов выступали середняки и бедняки, которых в свою очередь мы относим именно к крестьянам – работникам сельскохозяйственной сферы. Но почему именно крестьянство явилось основой сектантского движения в губернии? На наш взгляд данное явление обусловлено прежде всего низким уровнем образования и, соответственно, кругозора крестьянской массы середины 20-х годов XX века, а также тем, что православное духовенство в сельской местности уступало в подготовке и уровню образованности своим коллегам которые служили в крупных городах, в данном случае губернском центре – городе Воронеже.

Немаловажно при данном анализе учитывать и тот факт, что именно жители сельской местности, задействованные в аграрном экономическом секторе составляли в начале XX века 70 % от всех жителей Воронежской губернии, т.е. были в количественном большинстве по отношению к иным социальным слоям населения Воронежской губернии и, следовательно, вполне закономерно, что именно среди аграриев находилась большая часть последователей сектантских религиозных течений.

Также, следует обратить внимание и на тот факт, что позиции православия, как религии большинства в регионе, были на изучаемом временном отрезке достаточно сильны, хоть и расколоты на три конкурирующие между собой группы.

В подчинении опального для советской власти Патриарха московского и всея Руси Тихона оставалось 700 церквей. В ведении Высшего временного церковного совета находилось 70 церквей. Обновленческой (синодальной) ориентации придерживалось 350 (церквей) общин.

Приведенные нами данные свидетельствуют о сохранившемся к 1926 году господстве православия как основной религии среди всего конфессионального разнообразия, имевшего место быть в Воронежской губернии.

Все же обратим внимание на тот факт, что несмотря на все еще сохраняющиеся господство православного христианства мы наблюдаем явную тенденцию роста сектантских воззрений в Воронежской губернии. Чем могло быть вызвано данное явление?

На наш взгляд на рост сектантского мировоззрения в Воронежской губернии в 20-е годы XX века повлиял целый ряд факторов:

1. Российская империя являлась государством с господствующей религией – православие. До 1905 года выход из православия вообще считался уголовно наказуемым деянием. Иные религиозные культы не пользовались в отличии от Православной Церкви поддержкой государства. Более того, сектантские религиозные сообщества, их лидеры и рядовые члены преследовались государственной властью Российской империи.

Несмотря на существенные послабления внутренней политики по отношению к сектантам в начале XX века негативное отношение имперской власти к данной категории подданных сохранялось, что в свою очередь негативно сказывалось на распространении сектантства в Российской империи. В тоже время, после падения самодержавия и ликвидации Российской империи как государственного образования для различных сектантских течений в Советской России наступил короткий «золотой век». Конечно, советская власть была атеистической и рассматривала любую религию как опасный пережиток капиталистического мира, который как известно, подлежал ликвидации, но в первые годы существования советской власти основной удар пришелся именно на Православную Церковь, а не на различные сектантские течения, существование которых было даже выгодно большевикам, желающим за счет их существования и распространения ослабить Православную Церковь, являвшуюся во многом идеологическим антиподом марксизма-ленинизма. По этой причине сектанты в первые годы с момента установления советской власти действовали более активно, чем во времена Российской Империи, что, безусловно, положительно повлияло на увеличение количества приверженцев сектантских течений различного толка и направленности. Более того, советская власть открыта симпатизировала сектантским элементам. Так, с 19 по 26 марта 1921 года, в Москве прошел 1-й Всероссийский съезд сектантских сельскохозяйственных и производственных объединений. Известно, что в его работе принимали непосредственное участие 173 делегата из 34 губернии (возможно в этом съезде принимали участие делегаты и от Воронежской губернии), являвшиеся представителями различных религиозных сект: евангельских христиан, баптистов, адвентистов, молокан, субботников, малеванцев, новоизраильтян и тому подобных. Небезынтересно, что созданный на данном съезде совет возглавил толстовец (последователь религиозно-философского учения Льва Толстого) Владимир Чертков, членами совета стали адвентист М. Выговский, баптисты П. Павлов и М. Тимошенко, глава общины-коммуны «Трезвая жизнь» Иван Колосков, толстовцы Сергиенко, Родионов и Загорский. Могло ли подобное мероприятие и тем более создание координирующего сектантского органа пройти без одобрения и поддержки советской власти, которая с самого первого дня являлась авторитарной по своей сути? Конечно же нет. Более того, есть все основания полагать, что данное мероприятие прошло под полным контролем и даже было организовано советскими спецслужбами и иными специально уполномоченными советскими структурами. Затем, 5 октября 1921 года Народный комиссариат земледелия принял и распространил воззвание «К сектантам и старообрядцам, живущим в России и за границей». Данное воззвание было отпечатано тиражом 50 000 экземпляров. Документ был разослан на территории СССР, а также распространялся и за рубежом. Констатирующая часть, описывавшая временные трудности сельского хозяйства, сочеталась с необычными предложениями в адрес некоторых религиозных меньшинств, члены которых получали привилегии по отношению к другим категориям населения. Наркомзем предлагал им землю, конфискованную у владельцев во время событий 1917—1921 гг. Данный факт является прямым доказательством того, что советская власть в первые годы своего существования не только сотрудничала, но и сама являлась инициатором сотрудничества с религиозными меньшинствами. Таким образом, сектанты пользовались первоначально покровительством большевиков, что привело к их заметному росту. Даже с прагматической точки зрения быть верующим сектантом было выгоднее чем являться верующим православным христианином.

2. Советская власть с самого начала своего существования начала активнейшую борьбу с Православной Церковью, что в свою очередь повлияло на уменьшение количества духовенства и действующих приходов. Верующие оставшись без духовного окормления становились более расположены для влияния сектантов. К тому же, Православная Церковь активно дискредитировалась с помощью пропаганды как пособница царизма и угнетательница рабочего класса. Влияние на народные массы Православной Церкви, безусловно уменьшалось. В результате, данная борьба большевиков с Православной Церковью способствовала увеличению количества сектантов.

3. Общественно-политическая дестабилизация всегда способствует значительному росту интереса со стороны общества к мистике, оккультизму и нетрадиционным религиозным культам.

Недавние революционные события в России, Гражданская война и последующие за ней существенные общественно-социальные изменения оказали серьезное влияние на общественное сознание сделав его более восприимчивым к различного рода сектантским учениям, что, в свою очередь сказалось на росте численности сектантов в Воронежской губернии.

Немаловажно отметить при изучении проблемы роста сектантства в Воронежской губернии и тот факт, что региональное большевистское руководство, ответственное за контроль в сфере религиозности народных масс было обеспокоено существенным ростом сектантства в губернии, несмотря на относительно лояльное к ним отношение со стороны советской власти, о чем наглядно свидетельствуют приведенные в статье архивные документы.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. В Воронежской губернии с первой половины по середину 20-х годов XX века наблюдался заметный рост количества сектантов, что было обусловлено рядом объективных причин и прежде всего относительно лояльного отношения к религиозным меньшинствам со стороны советской власти.

2. Наибольшему влиянию со стороны сект подверглись аграрии, жители сельской местности, которые составляли основную массу сектантов в Воронежской губернии. К тому же, в соответствии с воззванием «К сектантам и старообрядцам, живущим в России и за границей» от 5 октября 1921 года народный комиссариат земледелия осуществлял сотрудничество с сектантами как раз в аграрной сфере. Поэтому, тот факт, что именно аграрии в Воронежской губернии являлись основой сектантства совершенно не вызывает удивления.

3. На данном этапе наличие различных религиозных сект в сельской местности СССР и использование сектантских общин в аграрном секторе экономики было выгодно советской власти, так как ослабляло позиции Православной Церкви и в тоже время, в некоторой степени, стимулировало развитие сельского хозяйства, т.к. сектанты преимущественно осуществляли сельскохозяйственную деятельность в соответствии с общинным устройством, фактически вели коллективное хозяйство за которое и выступали большевики. По сути сектантские аграрные общины являлись некоторым прологом для создания колхозов и совхозов. В тоже время любая религиозная активность среди населения вызывала пристальное внимание уполномоченных представителей советской власти.

4. Православная Церковь сохраняла на тот момент существенное влияние в регионе несмотря на активное противодействие со стороны советской власти, но при этом раскол в православной среде и антицерковная политика постепенно ослаблял её влияние на массы, что приводило фактически к пропорциональному росту последователей религиозных сект.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Белоножко Е. П. Численным состав сектантства в Российской империи на рубеже XIX-XX вв. (на примере губерний Центрального Черноземья). Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика, 2011. Номер 7(102). С. 147-157.

Бендин А. Ю. Государственно-религиозные институты Российской империи в XVIII - начале XX в.: эволюция отношений "свой - иной – чужой". Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2021. Т. 20, Номер 1. С. 8-31.

Головнева Е. В. Советская антирелигиозная фильма. "Сектанты" Владимира Королевича Религиоведение. 2021. Номер 3. С. 151-159.

Гостюшева Е. М. Конфессиональный состав населения Томской губернии по данным Первой всероссийской переписи 1897 г. Вестник Томского государственного университета. История, 2019. Номер 59. С. 12-19.

Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области Ф. 1. Оп. 1. Д. 1386. Лл. 27-28.

Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области Ф. 1. Оп. 1. Д. 1639. Лл. 5-6.

Зверков Е. А. Воронежская губерния в начале XX в.: социально-экономический портрет. Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2020. Номер 2(53). С. 64-68.

К вопросу о веротерпимости в России в начале XX века: правовое регулирование старообрядчества и сектантства. Былые годы. 2022. Номер 17(3). С. 1430-1439.

Коренева А. В. Крестьянство Воронежской губернии в начале XX века (духовно-психологический облик): специальность 07.00.02 «Отечественная история»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Тамбов, 2008. 22 с.

Косых А. В. О параллелях в религиозной музыке духоворцев и меннонитов. Музыка и время. 2021. Номер 7. С. 31-37.

Кузинер И. Э. Красная смерть Кабанкина: старообрядцы-странники и русское ритуальное убийство в поздней имперской России. Антропологический форум. 2021. Номер 49. С. 60-87.

Назаренко Е. Ю. Начальный этап противостояния: взаимоотношения Советской власти и Православной Церкви в Воронеже в ноябре 1917 г. - феврале 1918 г. Общество и власть: века минувшие и день сегодняшний: Материалы Четырнадцатой региональной научной конференции, Воронеж, 4 февраля 2020 года. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2020. С. 147-152.

Рылов В.Ю. Консерватизм в российской провинции: правое движение в губерниях Центрально-Земледельческого района 1913-1917 гг., Изд. дом ВГУ, 2016. 619 с.

Религиозный НЭП. Как Ленин, Бонч-Бруевич и Сталин решали сектантский вопрос. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5008861>

Отношение Ленина и большевиков к коммунистическим формам религии. Из книги А. Эткинда "Хлыст (Секты, литература и революция)". М., 1998. URL: <http://www.hrist-commun.ru/kom-rel.html>

Филоненко Т. В. Антирелигиозная деятельность советской власти в Воронежском крае в 20-е годы XX века. Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2012. Номер 2(33). С. 344-347.

GROWTH OF SECTARIANISM AND RELIGIOUS PREFERENCES OF THE FARMERS OF THE VORONEZH PROVINCE IN THE MID-20-S OF THE XX CENTURY

Dorosh, Andrey Anatolievich¹, Lihoradova, Irina Nikolaevna²,
Savarovsky, Alexey Borisovich³

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: andrej-dorosh@yandex.ru

²Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: lihoradova@list.ru

³Senior lecturer, Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 53, Prospect Patriots, Voronezh, Russia, E-mail: sav2884@mail.ru

Abstract

The article examines the growth of sectarianism and religious preferences among the villagers of the Voronezh province in the first half of the 20-s of the XX century. Special emphasis is placed on the study of the religious preferences of Voronezh farmers. The authors analyzed the sources in order to establish the territorial prevalence of sectarianism in the Voronezh province and determine the numerical composition of the active sects and religious movements. In the course of studying the growth of sectarianism and religious preferences of Voronezh agrarians of the Voronezh province, a significant increase in the number of followers of sects in the Voronezh province was revealed and objective reasons for this phenomenon were established. The main source base of this research is archival documents from the funds of the "State Archive of Socio-Political History of the Voronezh Region".

Keywords: Voronezh province, Soviet government, Orthodox Church, religious movements, sects, sectarians, anti-religious activity.

REFERENCE LIST

Belonozhko E. P. CHislennym sostav sektantstva v Rossijskoj imperii na rubezhe XIX-XX vv. (na primere gubernij Central'nogo CHernozem'ya). Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Informatika, 2011. Nomer 7(102). S. 147-157.

Bendin A. YU. Gosudarstvenno-religioznye instituty Rossijskoj imperii v XVIII - nachale XX v.: evolyuciya otnoshenij "svoj - inoj – chuzhoj". Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov. Seriya: Istoriya Rossii. 2021.T. 20, Nomer 1. S. 8-31.

Golovneva E. V. Sovetskaya antireligioznaya fil'ma. "Sektanty" Vladimira Korolevicha Religiovedenie. 2021. Nomer 3. S. 151-159.

Gostyusheva E. M. Konfessional'nyj sostav naseleniya Tomskoj gubernii po dannym Pervoj vserossijskoj perepisi 1897 g. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istorija, 2019. Nomer 59. S. 12-19.

Gosudarstvennyj arhiv obshchestvenno-politicheskoj istorii Voronezhskoj oblasti F. 1. Op. 1. D. 1386. Ll. 27-28.

Gosudarstvennyj arhiv obshchestvenno-politicheskoj istorii Voronezhskoj oblasti F. 1. Op. 1. D. 1639. Ll. 5-6.

Zverkov E. A. Voronezhskaya guberniya v nachale XX v.: social'no-ekonomicheskij portret. Ojkumena. Regionovedcheskie issledovaniya. 2020. Nomer 2(53). S. 64-68.

K voprosu o veroterpimosti v Rossii v nachale HKH veka: pravovoe regulirovanie staroobryadchestva i sektantstva. Bylye gody. 2022. Nomer 17(3). S. 1430-1439.

Koreneva A. V. Krest'yanstvo Voronezhskoj gubernii v nachale XX veka (duhovno-psihologicheskij oblik): special'nost' 07.00.02 «Otechestvennaya istoriya»: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata istoricheskikh nauk. Tambov, 2008. 22 s.

Kosyh A. V. O parallelyah v religioznoj muzyke duhoborcev i mennonitov. Muzyka i vremya. 2021. Nomer 7. S. 31-37.

Kuziner I. E. Krasnaya smert' Kabankina: staroobryadcy-stranniki i russkoe ritual'noe ubijstvo v pozdneimperskoj Rossii. Antropologicheskij forum. 2021. Nomer 49. S. 60-87.

Nazarenko E. YU. Nachal'nyj etap protivostoyaniya: vzaimootnosheniya Sovetskoj vlasti i Pravoslavnoj Cerkvi v Voronezhe v noyabre 1917 g. - fevrale 1918 g. Obshchestvo i vlast': veka minuvshie i den' segodnyashnij: Materialy CHetyrnadcatoj regional'noj nauchnoj konferencii, Voronezh, 4 fevralya 2020 goda. Voronezh: Voronezhskij gosudarstvennyj universitet, 2020. S. 147-152.

Rylov V.YU. Konservatizm v rossijskoj provincii: pravoe dvizhenie v guberniyah Central'no-Zemledel'cheskogo rajona 1913-1917 gg., Izd. dom VGU, 2016. 619 s.

Religioznyj NEP. Kak Lenin, Bonch-Bruевич i Stalin reshali sektantskij vopros. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5008861>

Otnoshenie Lenina i bol'shevikov k kommunisticheskim formam religii. Iz knigi A. Etkinda "Hlyst (Sekty, literatura i revolyuciya)". M., 1998. URL: <http://www.hrist-commun.ru/kom-rel.html>

Filonenko T. V. Antireligioznaya deyatel'nost' sovetskoj vlasti v Voronezhskom krae v 20-e gody HKH veka. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2012. Nomer 2(33). S. 344-347.